

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας - Θράκης

ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»
στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3)

Τίτλος έργου

ποΙοΤητα: Συστήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη Διασφάλιση
Ποιότητας των Προϊόντων και του Εσωτερικού Περιβάλλοντος της
Παραγωγής (Κωδικός πράξης: ΑΜΘΡ7-0062166)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2

Σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης της επένδυσης

Στοιχεία Παραδοτέου

Ενότητα Εργασίας	ΕΕ1	Τίτλος Ενότητας Εργασίας	Διαχείριση Έργου	
Υπεύθυνος Φορέας Παραδοτέου	SEEMS	Τύπος Παραδοτέου	Αναφορά	
Ημερομηνία Παράδοσης	17/04/2021			
Έκδοση	1.0			
Επιστημονικά Υπεύθυνος	Σουκουλιά Αδαμαντία	Στοιχεία Επικοινωνίας	Τηλ.: 2551023116 Email: info@seems.gr	

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020.

Ιστορικό εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία	Τροποποιήσεις	Φορέας Υποβολής
v0.1	12/02/2021	Πρώτη έκδοση	SEEMS
v0.2	22/03/2021	Αρχική δομή	SEEMS
v0.3	01/04/2021	Τελικές προσθήκες	SEEMS
v1.0	17/04/2021	Τελική υποβολή	SEEMS

Συντομογραφίες

Συντομογραφία	Περιγραφή
ΠΑΜΘ	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
TN	Τεχνητή Νοημοσύνη
CMS	Content Management Systems
PHP	Hypertext Preprocessor
SSL	Secure Sockets Layer
CSS	Cascading Style Sheets

Πίνακας Περιεχομένων

Λίστα Εικόνων	iii
Λίστα Πινάκων	iii
1 Εισαγωγή	1
1.1 Σκοπός Έργου ποιότητα	1
1.2 Δομή Παραδοτέου.....	1
2 Στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας	3
2.1 Στόχοι Διάδοσης και Επικοινωνίας	3
2.2 Στρατηγική Προσέγγισης	4
3 Ενδιαφερόμενες Κοινότητες	6
4 Κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας	11
4.1 Εισαγωγή	11
4.2 Υλικό διάδοσης.....	12
4.2.1 Λογότυπο και οπτικό στυλ.....	12
4.2.2 Προωθητικό υλικό	13
4.2.3 Πολυμέσα.....	13
4.3 Ηλεκτρονική Παρουσία	14
4.3.1 Ιστοσελίδα.....	14
4.3.2 Κοινωνικά δίκτυα.....	20
4.3.3 Ενημερωτικά δελτία	23
4.4 Εκδηλώσεις	23
4.5 Δημοσιεύσεις	24
4.6 Εμπλοκή με άλλα έργα E&A και συναφή δίκτυα.....	24
5 Πλάνο Μελλοντικών Ενεργειών Διάχυσης	25
5.1 Εκδηλώσεις	26
6 Εκτίμηση και αξιολόγηση επικοινωνίας	29
7 Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία	30

Λίστα Εικόνων

Εικόνα 1: Στόχοι επικοινωνίας του έργου	4
Εικόνα 2: Λογότυπο του ποΙοΤητα	12
Εικόνα 3: Ιστοσελίδα του ποΙοΤητα	14
Εικόνα 4: Αρχική σελίδα ιστοτόπου	16
Εικόνα 5: Η ενότητα «Έργο» του ιστότοπου	17
Εικόνα 6: Η ενότητα «Επικοινωνία» του ιστότοπου	18
Εικόνα 7: Λογαριασμός Facebook για το έργο	21
Εικόνα 8: Σελίδα LinkedIn για το έργο	22
Εικόνα 9: Λογαριασμός Twitter για το έργο	22

Λίστα Πινάκων

Πίνακας 1: Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη	6
Πίνακας 2: Κανάλια επικοινωνίας ανά ενδιαφερόμενα μέρη.....	10
Πίνακας 3: Μελλοντικές Ενέργειες Διάχυσης του έργου	25
Πίνακας 4: Μελλοντικές εκδηλώσεις για συμμετοχή	26
Πίνακας 5: Δείκτες διάδοσης και επικοινωνία	29

1 Εισαγωγή

1.1 Σκοπός Έργου ποΙοΤητα

Ο πρώτος και κύριος στόχος του έργου ποΙοΤητα είναι αφενός **να αυξηθεί ο βαθμός ολοκλήρωσης**, από πλευράς λειτουργικότητας, **του καινοτόμου εταιρικού προϊόντος aRTi-D™**, με την προσθήκη νέων συστημάτων: **α) Μηχανικής Όρασης**, για υποστήριξη των διαδικασιών αυτομάτου ελέγχου Ποιότητας και **β) Ελέγχου ποιότητας αέρα** στην παραγωγή για την ασφάλεια του Προσωπικού.

Ο δεύτερος και πολύ σημαντικός στόχος είναι να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων, ώστε **μετά την ολοκλήρωση του έργου να δρομολογηθεί η διαδικασία πιστοποίησης της Λύσης aRTi-D™ σαν ολοκληρωμένο εμπορικό προϊόν**, για να αρχίσει δυναμικά η προώθησή του στην αγορά του εξωτερικού.

Ο τρίτος και απαραίτητος στόχος του έργου είναι να υποστηριχθεί με κατάλληλα σχεδιασμένο ψηφιακό Μάρκετινγκ η προώθηση της Λύσης aRTi-D, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τις πωλήσεις, ιδιαίτερα στις αγορές-στόχους του εξωτερικού.

Τέλος, ο έμμεσος και ιδιαίτερα ευαίσθητος στόχος του έργου είναι μέσω της σημαντικής αυτής προσπάθειας και με την οικονομική ενίσχυση της ΠΑΜΘ, **να αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων Ερευνητών**, που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντική τεχνογνωσία σε ψηφιακές εφαρμογές ΤΝ και διαθέτουν δυναμική για την 'παραγωγή' συναφών προϊόντων.

1.2 Δομή Παραδοτέου

Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει ένα σχέδιο για τη διάδοση και επικοινωνία του έργου ποΙοΤητα. Παρουσιάζει τη συνολική στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας του έργου, καθώς και στοιχεία για τους κύριους ενδιαφερόμενους, τα κανάλια επικοινωνίας και το υλικό διάδοσης που θα χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, παρατίθενται με τη μορφή πλάνου δράσης οι δραστηριότητες επικοινωνίας που θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Τέλος, παρουσιάζονται οι δείκτες για την αξιολόγηση της απόδοσης με στόχο τη βελτίωση της στρατηγικής διάδοσης του έργου για την επίτευξη του μέγιστου αντικτύπου των αποτελεσμάτων του έργου. Το παρόν παραδοτέο χωρίζεται σε επτά κεφάλαια:

Το **Κεφάλαιο 1** περιλαμβάνει την εισαγωγή του παραδοτέου.

Το **Κεφάλαιο 2** παρουσιάζει τη συνολική στρατηγική διάδοσης, τους κύριους στόχους του έργου, καθώς και τη στρατηγική προσέγγισης.

Το **Κεφάλαιο 3** περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των βασικών ενδιαφερομένων ομάδων.

Το **Κεφάλαιο 4** παρουσιάζει όλα τα κανάλια και τα εργαλεία επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση των βασικών ενδιαφερομένων μερών.

Το **Κεφάλαιο 5** περιλαμβάνει το πλάνο μελλοντικών δράσεων για τη διάδοση και επικοινωνία.

Το **Κεφάλαιο 6** περιλαμβάνει τους δείκτες αξιολόγησης των δράσεων διάδοσης.

Το **Κεφάλαιο 7** περιλαμβάνει τα συμπεράσματα.

2 Στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας

2.1 Στόχοι Διάδοσης και Επικοινωνίας

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες διάδοσης του έργου ποιότητα θα διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα του έργου (επιστημονικά αποτελέσματα, μεθοδολογίες, τεχνολογία) θα διαδίδονται ευρέως στις κατάλληλες ομάδες-στόχο, σε κατάλληλες στιγμές και μέσω των απαραίτητων μεθόδων. Επίσης, μέσω της στρατηγικής διάδοσης του έργου, θα εντοπιστούν οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα μπορούν να συνεισφέρουν επιπλέον στην αξιολόγηση και την αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων.

Οι κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων διάδοσης και επικοινωνίας του έργου είναι:

- Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα επιτεύγματα του έργου μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων ομάδων.
- Ο προσδιορισμός των κατάλληλων ομάδων-στόχου για την παροχή των μηνυμάτων διάδοσης.
- Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας για το έργο.
- Η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των δράσεων διάδοσης.
- Η χρήση μιας ευρείας ποικιλίας εργαλείων διάδοσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις σχετικές με το περιεχόμενο του έργου.
- Η διοργάνωση των σημαντικότερων εκδηλώσεων διάδοσης του έργου.
- Ο προσδιορισμός των δεικτών απόδοσης για την αξιολόγηση και ανάλυση του αντίκτυπου των ενεργειών επικοινωνίας.
- Η συμβολή στην επιτυχή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου στη βιομηχανία.

Οι συνολικοί στόχοι επικοινωνίας του έργου εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα:

Εικόνα 1: Στόχοι επικοινωνίας του έργου

Οι δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας ενός έργου αποτελούν το βασικό στοιχείο της στρατηγικής διάδοσης της δράσης και των αποτελεσμάτων του. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες του παρόντος έργου έχουν σχεδιαστεί για να ενημερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου.

2.2 Στρατηγική Προσέγγισης

Η Στρατηγική Διάδοσης & Επικοινωνίας του έργου θα βασίζεται σε μια μεθοδολογία 4 βημάτων που περιγράφεται ως εξής:

ΓΙΑΤΙ

- Τα αποτελέσματα του έργου είναι πολύτιμα και μπορεί να έχουν αντίκτυπο μόνο όμως εάν αυτά κοινοποιούνται ευρέως σε ομάδες που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να τα εκμεταλλευτούν. Η διάδοση σε ένα ευρύ κοινό αυξάνει πολλαπλασιαστικά τον αντίκτυπο της έρευνας. Η υψηλή προβολή του έργου και η προώθηση μιας ενεργούς αλληλεπίδρασης με βασικούς ενδιαφερόμενους, είναι απαραίτητα στοιχεία για την ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου του έργου.

ΤΙ

- Οι πληροφορίες που θα διαδοθούν θα πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά προκειμένου να προστατευτεί η τεχνογνωσία του έργου και να μη τεθεί σε κίνδυνο η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του. Οι πληροφορίες του έργου που θα διαδοθούν στο ευρύ κοινό είναι οι εξής: i) Γενικά στοιχεία έργου (στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, αναμενόμενα οφέλη), ii) Νέα σχετικά με τις δράσεις του έργου και τα επιτεύγματα του, iii) Εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου, iv) Δημοσιεύσεις (δημόσια παραδοτέα).

ΣΕ ΠΟΙΟΝ

- Ο κλάδος της βιομηχανίας στην Ελλάδα είναι ο κλάδος στον οποίο στοχεύει το έργο και όπου θα εφαρμοστεί η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Αρχικά, η προσπάθεια θα γίνει στην Ελλάδα με επόμενο στόχο την αγορά της Ευρώπης και κατά κύριο λόγο των χωρών της Ευρώπης οι οποίες υιοθετούν περισσότερο λύσεις του είδους (Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ιταλία). Οι ομάδες-στόχοι στις οποίες θα επικεντρωθεί η στρατηγική διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου αναλύονται στο κεφάλαιο 3.

ΠΩΣ

- Ο κύριος στόχος του παρόντος πλάνου είναι η ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου σχετικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Αρχικά (M0-M6), θα διερευνηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ανάγκες/απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια (M7-M16), με στόχο τη συμμετοχή των παραπάνω θα ακολουθηθεί μια πιο στοχευμένη προσέγγιση για τη δημιουργία συνεργασιών. Τους τελευταίους μήνες του έργου (M17-M24) οι καινοτομίες του έργου και η προστιθέμενη αξία που προτείνουν στις ομάδες στόχους θα παρουσιαστούν για να προσελκύσουν τους τελικούς χρήστες με απώτερο σκοπό την προσέλκυση περισσότερων τελικών χρηστών για τη δημιουργία συνεργειών και την προώθηση της μελλοντικής εμπορικής εκμετάλλευσης.

3 Ενδιαφερόμενες Κοινότητες

Ο βασικότερος και σημαντικότερος στόχος της στρατηγικής διάδοσης του έργου είναι ο προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών που θα συμβάλουν στο έργο και θα επηρεάσουν στην επιτυχία του. Είναι σημαντικό να αναλυθεί η κάθε ομάδα-στόχος, καθώς διαφοροποιούνται οι προσδοκίες από το έργο και οι επικοινωνιακές ανάγκες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα. Κάθε κατηγορία ενδιαφερομένων μερών έχει διαφορετικό επίπεδο επιρροής, επικοινωνίας ή λήψεως αποφάσεων.

Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέλη για το έργο ποιοΤήτα είναι:

- Μεταποιητική Βιομηχανία
- Κατασκευαστές μηχανών/εξοπλισμού παραγωγής
- Επιστημονική κοινότητα
- Φορείς τυποποίησης
- Οργανισμοί χάραξης πολιτικής / υποστήριξης / Ειδικοί

Τα ενδιαφερόμενα μέρη κατατάσσονται με βάση την προτεραιότητα για προσέγγιση και εμπλοκή προκειμένου να βοηθήσουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στο σωστό κοινό. Η προσέγγιση στην επικοινωνία προσαρμόζεται ανάλογα με την ομάδα και το ρόλο που θα διαδραματίσει στη διάδοση του έργου. Τα κανάλια διάδοσης και τα υλικά πρέπει να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν ανάλογα, για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση της περιγραφής, της σημασίας και της προσέγγισης για την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πίνακας 1: Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη

Ομάδα ενδιαφερομένων	Περιγραφή	Σημια	Προσέγγιση επικοινωνίας
Μεταποιητική Βιομηχανία	Περιλαμβάνει μικρο-μεσαίες και άνω μεταποιητικές μονάδες με γραμμή παραγωγής.	Υψηλή	Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνες για την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών.

	<p>Είναι οι τελικοί χρήστες του συστήματος.</p>		<p>Προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και δημιουργία ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συμμετοχή στο έργο.</p> <p>Διάδοση πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις δικτύωσης για τη δημιουργία συμμαχιών.</p> <p>Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και κοινοποίηση δημοσιεύσεων, κάλεσμα για συμμετοχή σε ζωντανές εκδηλώσεις για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη λειτουργικότητα και τις καινοτομίες του έργου.</p>
<p>Κατασκευαστές μηχανών/εξοπλισμού παραγωγής</p>	<p>Περιλαμβάνει κατασκευαστές μηχανημάτων ή εξοπλισμού παραγωγής. Είναι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται άμεσα η πρώτη ομάδα και μπορεί να αποτελέσουν τελικό χρήστη, ενσωματώνοντας τη τεχνολογία πάνω στον εξοπλισμό τους.</p>	<p>Υψηλή</p>	<p>Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνες για την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών.</p> <p>Προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και δημιουργία ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συμμετοχή στο έργο.</p> <p>Διάδοση πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις</p>

			<p>για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις δικτύωσης για τη δημιουργία συμμαχιών.</p> <p>Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και κοινοποίηση δημοσιεύσεων, κάλεσμα για συμμετοχή σε ζωντανές εκδηλώσεις για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη λειτουργικότητα και τις καινοτομίες του έργου.</p>
Επιστημονική κοινότητα	Αυτή η ομάδα-στόχος αντιστοιχεί σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, επιστημονικά περιοδικά, επιτροπές και άλλες ομάδες εργασίας σε ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με το έργο.	Μεσαία έως Υψηλή	<p>Με βάση τον τομέα της εξειδίκευσης, προβολή συγκεκριμένων τεχνικών αποτελεσμάτων του έργου για ερευνητικές συνεργασίες.</p> <p>Διάδοση πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις δικτύωσης για τη δημιουργία συμμαχιών.</p> <p>Αναζήτηση για συνεργασία με άλλα ερευνητικά έργα για την ανταλλαγή εξειδίκευσης και τη δημιουργία συνεργιών.</p>

Φορείς τυποποίησης	Αποτελούν μια ουσιαστική ομάδα-στόχων δραστηριοτήτων διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου.	Μεσαία έως Υψηλή	<p>Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα γενικά αποτελέσματα του έργου και τις καινοτομίες του.</p> <p>Δημιουργία ευκαιριών για τη συμμετοχή τους στο έργο (π.χ. στοχευμένες δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό περιεχόμενο για την έναρξη συζήτησης).</p>
Οργανισμοί χάραξης πολιτικής / υποστήριξης / Ειδικοί	Μια κρίσιμη ομάδα για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου και την πραγματοποίηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου του.	Υψηλή	<p>Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα γενικά αποτελέσματα του έργου και τις καινοτομίες του για τη διευκόλυνση της συνεργασίας.</p> <p>Δημιουργία ευκαιριών για τη συμμετοχή τους στο έργο (π.χ. στοχευμένες δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό περιεχόμενο για την έναρξη συζήτησης).</p> <p>Παροχή συστάσεων σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και φορείς υποστήριξης για τη δημιουργία εθνικών</p>

			πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων.
--	--	--	------------------------------------

Οι κατηγορίες με υψηλή σημασία διαμορφώνουν τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη που συνδέονται άμεσα για την πρόοδο του έργου. Κατά συνέπεια, η προσέγγιση της επικοινωνίας θα προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των μερών προκειμένου να επωφεληθεί το έργο από τις ιδιαιτερότητές τους, με στόχο το μέγιστο αποτέλεσμα και την εμπλοκή σε μελλοντική συνεργασία. Η παραπάνω επικοινωνιακή προσέγγιση θα εφαρμοστεί μέσω των ακόλουθων καναλιών:

Πίνακας 2: Κανάλια επικοινωνίας ανά ενδιαφερόμενα μέρη

	Μεταποιητική Βιομηχανία	Κατασκευαστές μηχανών/ εξοπλισμού παραγωγής	Επιστημονική κοινότητα	Φορείς τυποποίησης	Οργανισμοί χάραξης πολιτικής / υποστήριξης / Ειδικοί
Ιστότοπος / κοινωνικά μέσα	X	X	X	X	X
Φυλλάδια	X	X	-	-	-
Συνέδρια και εκδηλώσεις	X	X	-	X	X
Ενημερωτικά δελτία	X	X	X	X	X
Προβολή Πιλοτικής Εφαρμογής	X	X	-	-	-

Ο κατάλογος των ενδιαφερομένων θα αξιολογείται και θα ενημερώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια του έργου. Η στρατηγική δέσμευσης των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθεί με βάση τη συνεχή ανατροφοδότηση από όλες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες του έργου.

4 Κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας

4.1 Εισαγωγή

Μία από τις κύριες προκλήσεις στην οποία καλείται να απαντήσει το παρόν σχέδιο είναι η σωστή ενημέρωση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό συνεπάγεται ότι το έργο θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, οι οποίες, με την κατάλληλη τεχνική, θα ικανοποιούν τις ανάγκες της κάθε κοινότητας.

Στο πλαίσιο του έργου διάφορα κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας θα αξιοποιηθούν τόσο online όσο και offline με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προβολής του έργου σε διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Για το σκοπό αυτό, ένα μείγμα μέσων επικοινωνίας και δραστηριοτήτων έχουν προσδιοριστεί παρακάτω:

1. Υλικό διάδοσης
 - α. Λογότυπο
 - β. Προωθητικό υλικό (Φυλλάδιο, Αφίσα, Παρουσιάσεις)
 - γ. Πολυμέσα
2. Διαδικτυακή παρουσία
 - α. Ιστοσελίδα έργου
 - β. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 - γ. Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)
3. Εκδηλώσεις
 - α. Διοργάνωση εκδηλώσεων του έργου (π.χ. εκπαιδευτικά εργαστήρια)
 - β. Συμμετοχή σε εξωτερικά συνέδρια και εκδηλώσεις
4. Δημοσιεύσεις
 - α. Τα δημόσια παραδοτέα
 - β. Άλλα (π.χ. περιοδικά, διαδικτυακά μέσα κ.λπ.)
5. Συνέργειες με άλλα σχετικά έργα και πρωτοβουλίες

Τα διάφορα εργαλεία πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν θεωρούνται σημαντικά, καθώς θα παρέχουν μια επιπλέον διάσταση για τη διάδοση των στόχων του έργου και την ανάπτυξη των λύσεων του. Οι δραστηριότητες

διάδοσης και επικοινωνίας θα εφαρμοστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου.

4.2 Υλικό διάδοσης

4.2.1 Λογότυπο και οπτικό στυλ

Ένα από τα πρώτα βήματα κατά την υλοποίηση του έργου ήταν η δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου λογότυπου, το οποίο βασίζεται στην απλότητα. Το λογότυπο που σχεδιάστηκε για το έργο δίνει μια σταθερή ταυτότητα και θα χρησιμοποιείται σε όλα τα παραδοτέα, παρουσιάσεις και κοινωνικά μέσα. Πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο του μάρκετινγκ και χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα έρευνας, επικοινωνίας και διάδοσης καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Το λογότυπο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει το ακρωνύμιο του έργου «ποΙοΤητα» το οποίο προβάλλει στο κέντρο της λέξης το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) το οποίο είναι η βασική τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται τα δύο υπό ανάπτυξη συστήματα. Επίσης, στην 'καρδιά' του IoT βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με χρυσό χρώμα το οποίο απεικονίζει την ευφυΐα των συστημάτων. Η γραμματοσειρά είναι λιτή και ευδιάκριτη και τα χρώματα που επιλέχθηκαν είναι το:

- ΜΠΛΕ: το οποίο συχνά συνδέεται με το βάθος και την σταθερότητα. Συμβολίζει την εμπιστοσύνη, την πίστη, την αυτοπεποίθηση, την αλήθεια, την ευφυΐα και την ηρεμία,
- ΧΡΥΣΟ: το οποίο συνδέεται με τη γνώση και τον πλούτο και το
- ΜΑΥΡΟ: το οποίο υποδηλώνει δύναμη και εξουσία.

Εικόνα 2: Λογότυπο του ποΙοΤητα

4.2.2 Πρωθητικό υλικό

Στα πλαίσια της διάδοσης και επικοινωνίας του έργου θα αναπτυχθεί ένα σύνολο υλικού διάδοσης. Το σύνολο αυτό θα περιλαμβάνει φυλλάδια, αφίσες, παρουσιάσεις και περιεχόμενο πολυμέσων (εικόνες, video, κ.λπ.). Τα φυλλάδια, η αφίσα και οι παρουσιάσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων διάδοσης και επικοινωνίας του έργου για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων μερών από τις ομάδες-στόχους.

Το φυλλάδιο θα παραχθεί από το Μ6 και θα εισαγάγει την έννοια και την προσέγγιση του έργου, τους στόχους του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Η αφίσα θα αναπτυχθεί επίσης στο Μ6 και θα απεικονίζει βασικές πληροφορίες σχετικά με το όραμα και τους στόχους του έργου, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών στοιχείων.

Η παρουσίαση PowerPoint θα προετοιμαστεί και θα συμπεριλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου και τις καινοτομίες του.

Όλα τα παραπάνω θα παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συνολική λύση, καθώς και λεπτομέρειες επικοινωνίας, ιστότοπου και θα αναγνωρίζουν τη χρηματοδότηση που λαμβάνει το έργο μέσω της Περιφέρειας. Τόσο το φυλλάδιο όσο και η αφίσα θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, έντυπα αντίγραφα θα είναι διαθέσιμα για διανομή σε διάφορες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του έργου αλλά και σε εξωτερικές εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχει η SEEMS.

4.2.3 Πολυμέσα

Η SEEMS πιστεύει ότι η διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω μιας προσέγγισης πολυμέσων θα προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό και θα αναδείξει τα αποτελέσματα, τις εφαρμογές, τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του έργου. Για αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει τη σχεδίαση πολυμέσων (εικόνες, κείμενα) για την προβολή των Συστημάτων μόλις ολοκληρωθούν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου.

4.3 Ηλεκτρονική Παρουσία

4.3.1 Ιστοσελίδα

4.3.1.1 Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα του έργου έχει δημιουργηθεί για την επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων του καθώς και την διαχείριση του περιεχομένου του έργου. Η ιστοσελίδα του έργου θα είναι το κύριο εργαλείο για τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Βασικό κριτήριο κατά τη σχεδίαση και δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου αποτελεί το στοιχείο της αναγνωσιμότητας, δηλαδή η ευκολία με την οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο της σελίδας το οποίο θα έχει οριστεί με την πρέπουσα προσοχή. Επίσης, ο ιστότοπος θα χρησιμοποιείται για την αναδημοσίευση υλικού που κοινοποιείται σε οποιοδήποτε κανάλι κοινωνικών μέσων του έργου. Επιπλέον, όλα τα δημόσια παραδοτέα του έργου, τα ενημερωτικά δελτία, τα πολυμέσα και τα σχετικά άρθρα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα στις αντίστοιχες ενότητες. Η ιστοσελίδα του έργου φιλοξενείται στη διεύθυνση <http://www.poiotita-project.gr>.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει την Αρχική σελίδα του ιστοτόπου του έργου.

Εικόνα 3: Ιστοσελίδα του ποΙοΤητα

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του και τα αναμενόμενα οφέλη στη βιομηχανία, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την υγεία των εργαζομένων. Επιπλέον, στην

ιστοσελίδα θα παρουσιάζονται τα δημόσια παραδοτέα, τα νέα και οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη δράση του έργου. Τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία της επικοινωνίας της SEEMS ως φορέα υλοποίησης του έργου.

Η φιλοξενία, η συντήρηση και η ενημέρωση του ιστοτόπου είναι ευθύνη της SEEMS, η οποία θα είναι υπεύθυνη να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της σελίδας με αντιπροσωπευτικό υλικό σχετικό με τα αποτελέσματα διάδοσης του έργου (ειδήσεις, δημόσια παραδοτέα, πολυμέσα κτλ.).

4.3.1.2 Δομή Ιστοσελίδας

Ο ιστοτόπος ξεκίνησε τον πρώτο μήνα του έργου, περιλαμβάνοντας βασικές πληροφορίες που περιγράφουν τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη κατά τη διάρκεια δράσης του έργου. Με βάση την πρόοδο των αποτελεσμάτων του έργου, θα προστίθεται υλικό στις ενότητες των αποτελεσμάτων και των νέων που σχετίζονται με το έργο.

Σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου εμφανίζεται τόσο το λογότυπο στο πάνω μέρος όσο και οι φορείς χρηματοδότησης αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η δομή του ιστοτόπου του έργου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Αρχική σελίδα: Η “Αρχική” σελίδα έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει την προσοχή του επισκέπτη. Περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του έργου καθώς επίσης και συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου. Διαθέτει επίσης, σύνδεση με το twitter όπου εμφανίζονται τα tweets που γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Αποτελέσματα

 Εξοικονόμηση Ενέργειας Συνεχής Πληροφόρηση και Έλεγχος συστημάτων παροίκου του χώρου.		
 Αύξηση της αποτελεσματικότητας της βιομηχανίας Εκσυγχρονισμός λειτουργίας με αύξηση στην αποδοτικότητα 10-20%, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων αλλά και την παραγωγικότητα.		

Εικόνα 4: Αρχική σελίδα ιστοτόπου

Έργο: Η ενότητα “Έργο” περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα αναμενόμενα οφέλη του έργου.

Εικόνα 5: Η ενότητα «Έργο» του ιστότοπου

Αποτελέσματα: Η ενότητα “Αποτελέσματα” περιλαμβάνει τα Δημόσια Παραδοτέα του έργου.

Blog: Σημαντικό κομμάτι της ιστοσελίδας του έργου θα αποτελέσει και η ενότητα του Blog. Καθώς είναι ευρέως γνωστό ότι οι ιστοσελίδες που διαθέτουν δικό τους blog ενισχύουν τα ποσοστά της επισκεψιμότητάς τους.

Νέα: Η ενότητα “Νέα” περιλαμβάνει οτιδήποτε καινούργιο συμβαίνει ή θα συμβεί κατά την υλοποίηση του έργου (εκδηλώσεις, δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας κτλ.)

Επικοινωνία: Η ενότητα “Επικοινωνία” οδηγεί τους επισκέπτες στον υπεύθυνο του έργου παρέχοντας μια φόρμα επικοινωνίας για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο έργο.

Εικόνα 6: Η ενότητα «Επικοινωνία» του ιστότοπου

4.3.1.3 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας του έργου «ποΙοΤητα» πραγματοποιήθηκε με γνώμονα το μέγεθος της οθόνης και την πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο εκάστοτε επισκέπτης. Οι δυνατότητες του ιστοτόπου του έργου είναι οι εξής:

- Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου στοχεύει στην παροχή πληροφοριών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, καθώς οι επισκέπτες αναζητούν πληροφορίες σχετικά με το έργο.
- Πρωταρχικό στόχο κατά τη σχεδίαση της σελίδας αποτέλεσε η ευκολία πλοήγησης των χρηστών ώστε να μπορούν να βρουν την πληροφορία την οποία αναζητούν μέσω του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή των αντίστοιχων συνδέσμων.
- Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή συσσωρευμένης πληροφορίας. Όλα αυτά τα στοιχεία θα δώσουν στον ιστότοπο δυναμική και εγκυρότητα ώστε να ξεχωρίζει ανάμεσα στους υπόλοιπους ιστοτόπους.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), Joomla1. Το Joomla παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής και διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων προσφέροντας παράλληλα δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου (text editor) και εικόνων (photo editor). Το Joomla βασίζεται στη χρήση PHP2 και MySQL3 δημιουργώντας ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και να υποστηρίξει. Επιλέχθηκε το Joomla ως εργαλείο για την κατασκευή της ιστοσελίδας του έργου, καθώς υποστηρίζει μια πληθώρα από templates για τη διαμόρφωση του εικαστικού τμήματος έχοντας ενσωματωμένη δυνατότητα τροποποίησης του εικαστικού μέρους της σελίδας. Επιπλέον, προσφέρει ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εργαλείων και λειτουργιών για να δοθεί το πιο άρτιο και φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης, αποτέλεσμα. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του συγκεκριμένου CMS έπαιξε και η δυνατότητα που προσφέρει για την παροχή τεχνικής υποστήριξης με άμεσο και έγκυρο τρόπο και τη βοήθεια έμπειρων προγραμματιστών. Ο ιστότοπος εφαρμόζει το SSL Certificate DV (επικυρωμένος τομέας). Το πιστοποιητικό SSL (Secure Sockets Layer) είναι το πρωτόκολλο που επιτρέπει την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών που παρέχει η εκάστοτε ιστοσελίδα. Για να δοθεί στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας εμφάνιση φιλική προς το χρήστη (διάταξη, χρώματα και γραμματοσειρές) ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μια πολύ γνωστή γλώσσα φύλλων στυλ Cascading Style Sheets (CSS4).

4.3.1.4 Αξιολόγηση της απόδοσης

Η αξιολόγηση της απόδοσης του ιστοτόπου θα γίνει μέσω συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης. Οι δείκτες αυτοί θα καθοριστούν στη στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας του έργου.

Το Google Analytics είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δεικτών και τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας ανάλογα με τα αποτελέσματα. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας ο διαχειριστής μπορεί να εντοπίσει στην ενότητα περιεχομένου πόσο συχνά επισκέπτονται οι χρήστες κάθε σελίδα και για πόση ώρα. Με τον τρόπο αυτό ο διαχειριστής της ιστοσελίδας αντιλαμβάνεται ποιά στοιχεία της σελίδας πρέπει να βελτιώσει. Δηλαδή, με αναφορές σε πραγματικό χρόνο γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο του

¹ <https://www.joomla.org/>

² <https://www.php.net/>

³ <https://www.mysql.com/>

⁴ <https://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html>

ιστοτόπου που είναι πιο δημοφιλές και ποια στοιχεία αυξάνουν περισσότερο την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας.

Ορισμένα ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του ιστοτόπου του έργου “ ποΙοΤητα” εμφανίζονται παρακάτω:

- Διάρκεια κάθε επίσκεψης και προβολές σελίδας
- Αριθμός σελίδων που προβλήθηκαν ανά επίσκεψη
- Δημοφιλές περιεχόμενο ιστοτόπου
- Από ποια περιοχή (χώρα, πόλη) έγιναν οι επισκέψεις στη σελίδα
- Δημογραφικά στοιχεία επισκεπτών
- Μοναδικοί και επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες

Ένας από τους κύριους στόχους της δημιουργίας του ιστοτόπου του έργου είναι η συνεχής παρουσία μέσω του Διαδικτύου και η προσέλκυση και συμμετοχή των ομάδων-στόχου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα εμπλουτίζεται συνεχώς κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η προσθήκη περιεχομένου πολυμέσων είναι το επόμενο βήμα και το υλικό αυτό θα ανανεώνεται καθόλη τη διάρκεια του έργου.

Ένα ακόμα σημαντικό μέρος της στρατηγικής επικοινωνίας και υλοποίησης του έργου είναι η παρουσία και η τακτική ενημέρωση των πληροφοριών του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, Twitter και LinkedIn, το κοινό θα μπορεί να βρει όλα τα νέα και αποτελέσματα σχετικά με το έργο. Αυτοί οι λογαριασμοί θα ενημερώνονται ταυτόχρονα με τον ιστοτόπο του έργου.

4.3.2 Κοινωνικά δίκτυα

Ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας του έργου είναι να καθιερωθεί η παρουσία του έργου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος στόχος είναι να προσελκυσθεί το κοινό-στόχος παρέχοντας τακτικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα εξής:

- Facebook λογαριασμός: <https://www.facebook.com/NioveProject/poIoTita Project> | Facebook
- LinkedIn λογαριασμός: <https://www.linkedin.com/in/nioveproject/poIoTita Project> | LinkedIn
- Twitter λογαριασμός: Poiotita Project (@PoiotitaProject) / Twitter

Μια σελίδα στο Facebook έχει δημιουργηθεί. Αυτός ο λογαριασμός θα περιλαμβάνει αναρτήσεις, κοινοποιήσεις, νέα και κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη στρατηγική επικοινωνίας του έργου. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρής ομάδας ακολούθων.

Εικόνα 7: Λογαριασμός Facebook για το έργο

Επίσης, δημιουργήθηκε μια σελίδα στο LinkedIn για να προσελκύσει την προσοχή ερευνητών και βιομηχανικών φορέων. Δεδομένου του επαγγελματικού χαρακτήρα αυτού του μέσου, η σελίδα LinkedIn θα είναι πιο εστιασμένη στα τεχνικά αποτελέσματα του έργου, φιλοξενώντας περιεχόμενο που είτε σχετίζεται άμεσα με το έργο (τα τελευταία νέα του έργου, την πρόοδο, τις επερχόμενες εκδηλώσεις κ.λπ.) είτε περιλαμβάνει ευρύτερες εξελίξεις που αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στο έργο (π.χ. σημαντικές εκθέσεις, κ.λπ.).

Εικόνα 8: Σελίδα LinkedIn για το έργο

Τέλος, δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός στο **Twitter** για τη μεταφορά σύντομων μηνυμάτων προς τους ενδιαφερόμενους του έργου. Το Twitter είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο μέσο στη διάδοση νέων, ειδικά κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που πρέπει να δημοσιοποιηθούν αμέσως. Ειδικότερα, η χρήση hashtags επιτρέπει στα μηνύματά μας να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό.

Εικόνα 9: Λογαριασμός Twitter για το έργο

Ένας από τους κύριους στόχους της δημιουργίας των παραπάνω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης είναι η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των ομάδων-στόχου. Το περιεχόμενο θα εμπλουτίζεται συνεχώς με σχετικό υλικό διάδοσης (π.χ. νέα, δημοσιεύσεις, πολυμέσα κ.λπ.) αλλά και η SEEMS θα αναδημοσιεύει το περιεχόμενο στα εταιρικά της μέσα δικτύωσης ώστε να ενημερώνεται εγκαίρως το ευρύ κοινό.

4.3.3 Ενημερωτικά δελτία

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα σχεδιαστούν ενημερωτικά δελτία (Newsletter) που θα περιλαμβάνουν ενότητες με την περιγραφή του έργου, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τις δράσεις του έργου. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν και τα τεχνικά αποτελέσματα που θα προκύψουν. Μόλις σχεδιαστεί το Newsletter μέσω ενός εργαλείου δημιουργίας και διάδοσης, του Mailchimp, θα διαμοιραστεί στις επαφές του δικτύου της SEEMS.

Το ενημερωτικό δελτίο θα συνοψίσει τα νέα σχετικά με την πρόοδο και τις δράσεις του έργου και θα αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο ενημέρωσης των δυνητικών ή/και υφιστάμενων ενδιαφερομένων. Αν και το περιεχόμενο κάθε ενημερωτικού δελτίου θα συμφωνείται ανάλογα με την πρόοδο του έργου, γενικά, θα περιλαμβάνει κυρίως τις ακόλουθες ενότητες:

- Εισαγωγική ενότητα που περιγράφει εν συντομία το έργο.
- Ενημερώσεις για την τεχνική πρόοδο του έργου.
- Νέα του έργου σχετικά με τις κύριες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών.
- Μια ενότητα αφιερωμένη στις μελλοντικές εξελίξεις (π.χ. επερχόμενες εκδηλώσεις).
- Μια ενότητα που απαριθμεί άλλα σχετικά σημαντικά γεγονότα.

Το ενημερωτικό δελτίο είναι ένας τρόπος προσέλκυσης και διατήρησης ενδιαφερόμενων μερών που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή που δεν ενδιαφέρονται αρκετά κατά τις αρχικές φάσεις του έργου, προκειμένου να παραμείνουν συνδεδεμένα και να προσπαθήσουν να εμπλακούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

4.4 Εκδηλώσεις

Η SEEMS θα αναζητήσει εκδηλώσεις (συνέδρια, εκθέσεις, κ.λπ.) σχετικές με το περιεχόμενο δράσης του έργου. Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια είναι

μοναδικές ευκαιρίες για να προσεγγιστεί ένα κοινό με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Σκοπός της συμμετοχής σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι:

- η διάδοση της δράσης και των αποτελεσμάτων του έργου,
- η μεταφορά τεχνογνωσίας,
- η δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη νέων συνεργασιών και
- η συνολική αύξηση της ευαισθητοποίησης.

4.5 Δημοσιεύσεις

Προκειμένου να αυξηθεί η δημοσιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών για το έργο θα δημοσιευθούν άρθρα σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ή περιοδικά μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

4.6 Εμπλοκή με άλλα έργα E&A και συναφή δίκτυα

Θα αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις επικοινωνίας με το ευρύ κοινό που διοργανώνονται από το και άλλα Ακαδημαϊκά / Ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του ευρέως κοινού και την παρακίνηση της ενεργού συμμετοχής στην έρευνα. Η SEEMS θα επικοινωνήσει και θα ερευνήσει για περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας με άλλα χρηματοδοτούμενα έργα όπως:

eMT Cluster πρόκειται για μία φιλόδοξη προσπάθεια που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον τομέα της Αγροδιατροφής, της Μεταποίησης και της Αστικής Κινητικότητα.

Οι συνεργασίες του είδους θα μπορούσαν να λάβουν τις ακόλουθες μορφές:

- Αμοιβαία αναφορά έργων στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους,
- Αμοιβαία υποστήριξη μέσω των λογαριασμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
- Ανταλλαγή νέων, προσκλήσεων σε εξωτερικές εκδηλώσεις, δελτία Τύπου κ.α.,
- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις παρόμοιων έργων,
- Προσκλήσεις συμμετοχής στις εκδηλώσεις του έργου,
- Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

5 Πλάνο Μελλοντικών Ενεργειών Διάχυσης

Ο βασικός ρόλος αυτής της ενότητας είναι να αριθμήσει όλες τις δραστηριότητες διάδοσης που θα εκτελεστούν από τη SEEMS σε όλη τη διάρκεια του έργου. Οι δραστηριότητες διάδοσης χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Η πρώτη δράση για την προώθηση του έργου αφορά στην προετοιμασία του σχεδίου επικοινωνίας και διάδοσης.

Πίνακας 3: Μελλοντικές Ενέργειες Διάχυσης του έργου

Κανάλι	Δράση	Συχνότητα
Υλικό διάδοσης	Δημιουργία Φυλλαδίου γενικού περιεχομένου	M6
	Δημιουργία αφίσας γενικού περιεχομένου	M6
	Δημιουργία γενικής παρουσίασης του έργου	M6
Ιστότοπος	Εμπλουτισμός ιστοσελίδας με πολυμέσα	Κάθε έξι μήνες
	Προσθήκη υλικού διάδοσης	M6
	Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)	M12, M24
	Προσθήκη περιεχομένου στο Blog	M12, M18, M24
	Προώθηση περιεχομένου blog στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προσέλκυση του κοινού-στόχου.	M12, M18, M24
	Ενημερώσεις σχετικά με νέα και εκδηλώσεις	Τακτικά
Κοινωνικά μέσα	Ενημερώσεις	Τακτικά
	Αναζήτηση ενδιαφερόμενων ομάδων και σύνδεση	Κάθε μέρα
Δημοσίευση	Αναζήτηση μέσων ενημέρωσης που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του έργου.	Κάθε μέρα

Εμπλοκή με άλλα έργα E&A	Επικοινωνία με σχετικά έργα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας ή την οργάνωση από κοινού μιας εκδήλωσης.	Από Μ12 και μετά κάθε μέρα
-------------------------------------	--	----------------------------

5.1 Εκδηλώσεις

Η συμμετοχή σε εξωτερικές εκδηλώσεις (συνέδρια, εργαστήρια, συμπόσια) θεωρείται μια μεγάλη ευκαιρία για άμεση επαφή με τις βιομηχανικές και ερευνητικές κοινότητες, οπότε πρέπει να προγραμματιστούν πολύ προσεκτικά. Τα αποτελέσματα του έργου θα διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει κατά κατηγορία τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης του έργου.

Πίνακας 4: Μελλοντικές εκδηλώσεις για συμμετοχή

Τίτλος	Περιγραφή	URL	Πότε & Πού
ΔΕΘ 2021 – 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης	Η 85η ΔΕΘ αποτελεί το πρώτο διεθνές εμπορικό εκθεσιακό γεγονός στην Ευρώπη και ήταν αφιερωμένη στην Ελλάδα, με θεματικό άξονα το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της χώρας στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.	Αρχική σελίδα www.thessalonikifair.gr	11-19/9/2021, Θεσσαλονίκη
BEYOND 4.0	Η Beyond 4.0 με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» παρουσιάζει μεγάλες επιχειρήσεις των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και νεοφυείς εταιρείες που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στον επιχειρηματικό στίβο.	Beyond Is the first international stage for Industry in South Eastern Europe (beyond-expo.gr)	14-16/10/2021, Θεσσαλονίκη

PATRAS IQ – 7η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας	Η έκθεση PATRAS IQ θα παρουσιάσει 50 ψηφιακά εκθεσιακά περίπτερα στα οποία θα προβληθούν οι νεοφυείς & ώριμες επιχειρήσεις, ερευνητικά έργα & ώριμες ερευνητικές ιδέες, ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα και φορείς υποστήριξης τους.	Patras IQ	4-6/12/2021, Διαδίκτυο
Industry Of Things World	Η κορυφαία εκδήλωση IIoT συγκεντρώνει περισσότερους από 450 κορυφαίους ειδικούς από κορυφαίες ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες. Παρουσιάζονται use cases σχετικά με τη στρατηγική IIoT, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα υπηρεσιών, έξυπνο εργοστάσιο, βιομηχανία 4.0, έξυπνη αλυσίδα εφοδιασμού, επιχειρησιακή αριστεία, παρακολούθηση κατάστασης, RPA, AR & VR καθώς και τεχνική υποδομή, δίκτυα IoT και ασφάλεια.	https://www.industryofthingsworld.com/	19-20/09/2022, Βερολίνο
IoT Tech Expo	Η κορυφαία εκδήλωση για επαγγελματίες πληροφορικής που θέλουν να ενημερωθούν για καινοτομίες που μπορούν να τους προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να αυξήσουν τη λειτουργική τους απόδοση, να μειώσουν το κόστος τους και να αυξήσουν τα έσοδα τους.	https://www.iottechexpo.com/global/	1-2/12/2022, Λονδίνο

ICNGSMB D 2022: 16. International Conference on Next Generation Smart Manufacturing with Big Data	Το συνέδριο στοχεύει να φέρει σε επαφή κορυφαίους ακαδημαϊκούς επιστήμονες, ερευνητές και ερευνητές για να ανταλλάξουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε όλες τις πτυχές της Νέας Γενιάς Smart Manufacturing με big data. Παρέχει επίσης μια κορυφαία διεπιστημονική πλατφόρμα για ερευνητές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες, τάσεις και ανησυχίες, καθώς και πρακτικές προκλήσεις που συναντώνται και λύσεις που υιοθετούνται.	https://www.set.org/next-generation-smart-manufacturing-with-big-data-conference-in-october-2022-in-athens	21-22/10/2022, Αθήνα
--	--	---	----------------------

6 Εκτίμηση και αξιολόγηση επικοινωνίας

Όλες οι δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας θα παρακολουθούνται στενά για να διασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου. Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης του έργου θα αξιολογείται περιοδικά κατά τη διάρκεια των δύο ετών. Η αποτελεσματικότητα του σχεδίου επικοινωνίας και διάδοσης θα αξιολογηθεί βάσει των δεικτών που έχουν καθοριστεί για τη συνολική διάρκεια του έργου.

Πίνακας 5: Δείκτες διάδοσης και επικοινωνία

Κανάλι επικοινωνίας	Δείκτης	M12	M24
Αναλυτικά στοιχεία ιστοτόπου	Αρ. επισκεπτών (σύνολο)	30	75
	Αρ. μοναδικών χρηστών (σύνολο)	30	60
	Μέσος χρόνος που δαπανάται στην ιστοσελίδα (λεπτά)	2	5
	Αρ. των σελίδων που προβλήθηκαν (σύνολο)	200	600
	Bounce rate	40%	35%
Αναλυτικά στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης	Αρ. ακολούθων/likes (σύνολο)	50	100
	Αρ. posts (σύνολο)	50	100
Έντυπα υλικά	Αρ. διανεμημένων φυλλαδίων	50	250
Αναλυτικά στοιχεία εκδηλώσεων	Αρ. διοργάνωσης εκδηλώσεων	-	1
	Αρ. συμμετοχής σε εκδηλώσεις	3	5
Ενημερωτικά δελτία	Αρ. δημοσιευμένων ενημερωτικών δελτίων	-	2
	Αρ. συνδρομητών	15	30
Συνέργειες	Αρ. συνεργειών με άλλα έργα/συνεργατικούς σχηματισμούς	1	2

7 Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία

Το παρόν σχέδιο παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται για την προώθηση (π.χ. φυλλάδια, παρουσιάσεις, βίντεο, κ.λπ.) των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου «ποΙότητα» καθώς και της γενικής στρατηγικής για τη διάδοσή του (π.χ. σχέδιο συμμετοχής σε συνέδρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις κ.λπ.). Τα κύρια εργαλεία διάδοσης και επικοινωνίας του έργου παρουσιάστηκαν λεπτομερώς. Το σχετικό κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη που στοχεύουν προσδιορίζονται μαζί με τα κατάλληλα κανάλια για χρήση.

Οι μέθοδοι διάδοσης και τα αποτελέσματά τους έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες, έτσι ώστε ο τρόπος προσέγγισης του βασικού κοινού να βελτιώνεται συνεχώς.

Οι ενέργειες διάδοσης θα αυξηθούν σημαντικά μόλις ολοκληρωθούν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου. Η στρατηγική διάδοσης θα ελέγχεται και θα επαναπροσδιορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί η σωστή προώθηση και εκμετάλλευση του έργου. Τέλος, το τρέχον σχέδιο θα ενημερώνεται τακτικά, προκειμένου να εξετάζονται τα αποτελέσματα των μεθόδων διάδοσης και επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου και να ανανεώνονται οι αρχικές μέθοδοι με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.